

BARKAMOL AVLOD SARI: MAKTABGACHA TA'LIM RAHBARINING SHAXSIY VA KASBIY FAZILATLARI

Boymirzayeva Zamira Kamolovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379844>

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida markaziy o'rin tutuvchi shaxs – rahbar, ya'ni direktor shaxsining fazilatlariga bag'ishlanadi. Maktabgacha ta'lim – bu nafaqat ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichi, balki inson hayotining eng muhim va poydevor davri hisoblanadi. Bu bosqichda bola hayotga ilk qadamlarini qo'yadi, asosiy axloqiy va ijtimoiy tushunchalarni o'zlashtiradi, shaxsiyati shakllana boshlaydi. Bu muhim jarayonni yo'naltiruvchi tashkilot esa, o'z navbatida, kuchli rahbarga muhtoj. Maktabgacha ta'lim muassasasi direktorining kasbiy salohiyati va shaxsiy fazilatlarini bolalar tarbiyasi, pedagoglar faoliyati va ota-onalar bilan hamkorlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: direktor, shaxs, mehribonlik, sabr-toqat, adolat, tashabbus, boshqaruv kompetensiyasi, kommunikativ ko'nikmalar.

Direktorning shaxsiy fazilatlarini Birinchi navbatda, yaxshi rahbar bo'lish uchun insonda ma'lum insoniy fazilatlar bo'lishi zarur. Mehribonlik va sabr-toqat – bolalar bilan ishlovchi jamoani boshqarishda eng muhim insoniy fazilatlar. Odillik va halollik – adolatli boshqaruv muhitini shakllantirish orqali jamoada ishonch uyg'otadi. Ochiq fikrlilik va empatiya – o'qituvchilar, ota-onalar va bolalarning ehtiyojlarini tushunish va qo'llab-quvvatlash uchun zarur. O'z ustida ishlashga intilish – zamonaviy talablar asosida doimiy rivojlanishga tayyorlik.

Ularga quyidagilar kiradi:

- Mehribonlik va sabr-toqat: Rahbar bolalar bilan ishlaydigan jamoani boshqaradi. Bunday muhitda faqat qat'iylik emas, balki mehr-shafqat ham muhim o'rin tutadi.

- Adolat va halollik: Har bir qaror, har bir harakat adolatga asoslangan bo'lishi zarur. Bu ishonch va hurmatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

- Tashabbuskorlik va ochiq fikrlilik: Yangi g'oyalarga ochiqlik, takliflarga quloq tutish – bu jamoani rivojlantiradi.

- O'zini boshqarish va o'z ustida ishlash: Har bir rahbar o'zini doimiy rivojlantirib borishi, yangiliklardan xabardor bo'lishi kerak.

Direktorning kasbiy fazilatlarini: Rahbarlik faqat shaxsiy fazilatlariga bog'liq emas. U chuqur kasbiy tayyorgarlikka ham ega bo'lishi kerak. Bular quyidagilardir:

- Boshqaruv kompetensiyasi: Maktabgacha ta'lim muassasasini samarali tashkil etish, xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirish, muammolarni hal qilish qobiliyati.

- Pedagogik bilim va tajriba: Yaxshi rahbar nafaqat boshqaruvchi, balki tarbiyaviy jarayon mohiyatini tushunadigan va unga rahbarlik qila oladigan shaxs bo'lishi lozim.

- Kommunikativ ko'nikmalar: Ota-onalar, pedagoglar va hamkor tashkilotlar bilan muloqot o'rnatish va ijobiy munosabatlar yaratish qobiliyati.

- Innovatsion yondashuv: Ta'lim jarayoniga yangi metodikalarni joriy etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, bolalarning qiziqishlariga mos yondashuvlar ishlab chiqish.

Direktor – namunali shaxs sifatida: Rahbar – bu nafaqat boshqaruvchi, balki namuna bo'lishi kerak. U pedagoglar uchun ham, ota-onalar va bolalar uchun ham axloqiy, kasbiy va madaniy mezonlarga javob beradigan shaxs bo'lishi zarur. Direktorning o'rnak bo'lish roli: rahbar o'z fazilatlari bilan pedagoglar, tarbiyachilar va bolalarga namuna bo'lishi kerak. Kasbiy etika va madaniyatni targ'ib qilish orqali maktabgacha ta'lim muassasasida sog'lom muhit yaratiladi. Direktor shaxsida quyidagi jihatlar mujassam bo'lishi maqsadga muvofiq:

- Kasbiy etikaga rioya qilish
- O'z vaqtida qaror qabul qilish
- Ishchanlik, mas'uliyat va intizom
- Jamoani rag'batlantirish va ilhomlantirish qobiliyati

Xulosa qilib aytganda barkamol avlodni voyaga yetkazish yo'lida maktabgacha ta'lim muassasalari alohida o'rin egallaydi. Ushbu tizimning yuragi bo'lgan rahbar – direktor, o'zining shaxsiy va kasbiy fazilatlari orqali butun jamoaning, hatto jamiyatning rivojiga hissa qo'shadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim rahbari o'z kasbini nafaqat ish deb, balki jamiyatga xizmat deb bilishi, bolalarning baxtli kelajagini ko'zda tutgan holda harakat qilishi darkor. Barkamol avlodni tarbiyalash yo'lida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori yetakchi figuradir. Direktorning fazilatlari nafaqat ta'lim sifati, balki butun jamiyatning ma'naviy salohiyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, ushbu lavozim egasining doimiy o'zini rivojlantirishi va mukammallikka intilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Maktabgacha pedagogika" – mualliflari: A. Axmedova, M. Jo'rayev va boshqalar
(Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash, rivojlantirish va o'qitish metodlar)

2. "Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi" – N. Muxamedrakhimova, D. Raximova
(Bolalar psixologik rivojlanish bosqichlari haqida)
3. "Erta bolalik davri rivojlanish psixologiyasi" – G. N. Abramova (rus tilida)
4. "Didaktika va o‘yin faoliyati" – bolalarning o‘yin orqali rivojlanishini yoritadi.
5. Azizxo‘jaeva N.N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. Ganieva, M. (2024). PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR RESEARCH-BASED LOGICAL TEACHING OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN. Развитие и инновации в науке, 3(11), 100-103.
7. Ganieva, M. (2024). POSSIBILITIES OF REFORMING THE LOGICAL AND METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS. Современные подходы и новые исследования в современной науке, 3(16), 111-114.

